

Первак А.Б.

КОГДА ХРИСТИАНЕ ВОЕВАЛИ С ХРИСТИАНАМИ: ЧЕТВЕРТЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД КАК РАСКОЛ ХРИСТИАНСКОГО УНИВЕРСУМА¹

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

Аннотация. В статье рассматривается реакция современников на Четвертый крестовый поход как событие, подорвавшее представление о едином христианском мире. На основе анализа западноевропейских, византийских и русских источников показана неоднозначная реакция современников на захват Константинополя. Взятие Константинополя стало шоком для христианского мира, так как нарушило представление о христианской солидарности и выявило кризис в отношениях между восточной и западной церквями.

Abstract. This article examines the reaction of contemporaries to the Fourth Crusade as an event that undermined the notion of a unified Christian world. Based on the analysis of Western European, Byzantine, and Russian sources, the ambiguous reaction of contemporaries to the capture of Constantinople is demonstrated. The fall of Constantinople was a shock to the Christian world, as it disrupted the concept of Christian solidarity and revealed a crisis in relations between the Eastern and Western churches.

Ключевые слова: Четвертый крестовый поход, христианский универсум, Средние века, Русь, Византия, Западная Европа, Константинополь.

Keywords: Fourth Crusade, Christian Universe, Middle Ages, Rus', Byzantium, Western Europe, Constantinople.

В последнее десятилетие в историографии активно педалируется идея существования в эпоху Средневековья единого христианского универсума. М.А. Бойцов указывает на то, что идея непреодолимого различия культур, возникших на фундаментах католичества и православия, и противоположная идея их глубинной близости в равной степени основываются на интерпретациях единого средневекового прошлого нашей общей Европы [2]. Несмотря на расхождения в церковной догматике в взаимное анафемство восточной и западной церквей в 50-е годы XI века длительное время догматические различия не выходили за рамки религиозных диспутов. Властные элиты продолжали мыслить себя частью единого мира, включавшего в себя все христианские государства. О существовании в разные времена глобальных надгосударственных структур, объединенных экономическими, политическими и культурными связями, писали еще Ф. Бродель и И. Валлерстайн [3, 4]. В Средние века такой системой оказывается христианский мир, включавший и Западную Европу, и Византию, и принявшую в IX веке христианство Русь. О допустимости сопоставления средневековых восточно- и западнохристианских государств писал А.Ю. Виноградов. В Византии, Руси и государствах Западной Европы христианство определяло многие сущностные черты средневекового общества. Государства переняли и распространяли римскую «картину мира», в том числе практики легитимации власти. Наконец, Западной Европы и Византии есть

¹ Научный руководитель – Н.Д. Николаева, кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной истории Средних веков и Нового времени Института истории и международных отношений Южного федерального университета

общее Средневековье — это государства эпохи Крестовых походов в Восточном Средиземноморье [5]. Переломной точкой, нарушившей единство христиан, становится Четвертый крестовый поход, во время которого крестоносцы разгромили светоч некогда единого христианского мира Константинополь. Описывая разногласия Византии и Запада накануне Четвертого крестового похода, К. Уикхем подытоживает: «То, что могло оказаться временным, стало окончательным и роковым. Если бы не 1203–1204 годы, не исключено, что [...] удалось бы объединить империю заново и вернуть ей статус значимой европейской державы, более интегрированной в культурном отношении в остальную Европу» [15, С. 274-297]. Анализ рефлексии книжников-современников событий 1204 года поможет выяснить, в какой степени захват Константинополя крестоносцами разрушил единый христианский мир.

Позицию западных христиан можно проследить в хрониках Жоффруа Вилардуэна и Робера де Клари, а также монаха Гюнтера Пэрисского. Робер де Клари объясняет «уклонение с пути» тем, что после захвата Задара у рыцарей не было средств для продолжения похода. Единственной возможностью продолжить поход оказалась помощь греческому царевичу Алексею, который обещал деньги и продовольствие в обмен на поддержку его восшествия на несправедливо отобранный престол [9, XXXIII]. Некоторые крестоносцы возражали, считая, что необходимо продолжить поход на «Вавилонию или Александрию», ссылаясь, о чем писал Виллардуэн, на послание папы Иннокентия III, запрещающее нападать на христианский город [5, § 83]. Однако сторонники константинопольского плана апеллировали к тому, что без средств поход обречён, и лучше воспользоваться случаем, чем погибать от голода [5, § 84]. Гюнтер Пэрисский также подчеркивает, что с самого начала вожди крестоносцев воспротивились венецианскому проекту, ибо были исполнены истинно христианских чувств. Однако безвыходная ситуация крестоносцев привела к изменению изначального маршрута [8, VI]. При этом монах, единственный из хронистов, обосновывает завоевание Константинополя стремлением к церковному единству [8, X]. По мнению М.А. Заборова, хронисты искажали истинные причины похода – захват земель и богатств [7, С. 324]. Как отмечает П.М. Бицилли, «сами панегиристы завоевания Константинополя нередко выдают свое смущение и обнаруживают, что совесть их далеко не спокойна» [1]. В попытках объяснить произошедшее хронисты выстраивают события похода как цепь случайностей, делая, как отмечает М.А. Заборов, простой случай решающим фактором завоевания Константинополя [7, С. 160].

Византийский хронист Никита Хониат обвиняет латинян в захвате Константинополя, подробно описывая их бесчинства: они не щадили ни священных икон, ни женщин, посвящённых Богу, а останки мучеников разбрасывали по нечистым местам [13, II, 324]. Он называет крестоносцев «безбожными злодеями» и обвиняет дожа Венеции, требовавшего унижительных условий для византийцев, в жадности и коварстве [13, II, 327-328, 314-315]. При этом Хониат признаёт вину и самих греков, называя захват Константинополя «наказанием, какое посылает Бог по известным Ему причинам» [13, II, 334]. Хониат отмечает, что «Кончина мира», как он называет захват Константинополя, не была предсказана никаким знамением [13, II, 324, 338]. Пытаясь обосновать крайне неожиданный исход событий Хониат, подобно французским хронистам, ссылается на распоряжение случая и игру слепой судьбы [13, II, 318].

Автор «Повести о взятии Царьграда фрягами», предположительно новгородский паломник Добрыня Ядрейкович, описывает Четвертый крестовый

поход через призму интересов германского императора Филиппа Швабского, показывая его благие намерения: помочь восстановить власть Алексея IV и затем отправиться в Иерусалим [1; 10; 11, С. 635-643; 12; 14, С. 46]. В захвате Константинополя он обвиняет крестоносцев, которые ослушались повеления «немецкого цесаря» «не причинять зла Греческой земле», венецианцев и их дожа, который «много брани на град замышляше» [14, С. 46-48]. Новгородец критикует и греков отказавшихся защищать Царьград и бежавших вместе с императором и патриархом. В отличие от Виллардуэна и де Клари, он не изображает события цепью случайностей. Для него, как и для Хониата, – это результат не только действий Венеции и крестоносцев, но и внутренних слабостей Византии. Как утверждают С.И. Лучицкая и Н.А. Мещерский, автор повести выводит причину гибели «Греческой земли» из «свады цесарей», то есть междоусобной ссоры императоров, предавших интересы государства и народа [10; 12]. По словам С.И. Лучицкой, автор стремится предостеречь соотечественников об опасностях ссор и раздоров. По мнению П.М. Бицилли, А.В. Майорова и Н.А. Мещерского, будучи в Царьграде книжник подчеркнул такое объяснение событий из бесед с немцами [1, 11, 12]. Представитель восточной церкви перенимает пронемецкую версию, показывая, что различия в церковной догматике не играют определяющей роли в выстраивании взаимоотношений между христианами.

Анализ хроник Четвертого крестового похода показывает, что это событие вызвало потрясение в умах книжников, поскольку подорвал само понимание единого христианского мира, где христиане, независимо от их конфессий, должны были поддерживать друг друга в борьбе против неверных. Виллардуэн, де Клари, Никита Хониат и новгородский летописец не искали причину событий в религиозных разногласиях, более того хронисты подчеркивают нежелание идти войной на христиан. Нападение христиан на христиан было воспринято как неподдающаяся стройному логическому объяснению цепь роковых случайностей, в которой каждая из сторон, называя причиной событий оппонента, не может скрыть и собственной вины за случившееся. Растерянность книжников-мирян как ведущая реакция на взятие Константинополя показывает, что в сознании подавляющей части христиан единый христианский мир существовал. Однако монах, понимающий различия в догматах двух церквей, Гюнтер Пэрисский указывал в качестве фактора захвата Константинополя стремление к церковному единству. Это показывает, что в едином христианском мире уже зрело обоснование дальнейшего раскола церквей и всего христианского мира.

Источники и литература

1. Бицилли П.М. Новгородское сказание о четвертом крестовом походе // Исторические известия. 1916. Т. III–IV. № 3-4. С. 53–60.
2. Бойцов М. А., Виноградов А. Ю., Воскобойников О. С. и др. Европа: Восток и Запад / отв. ред. М. А. Бойцов; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. 415 с. ISBN 978-5-7598-1229-6.
3. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв. / Пер. с фр. Л. Е. Куббея; вступ. ст. и ред. Ю. Н. Афанасьева. 2-е изд. М.: Весь мир, 2006. 736 с.
4. Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение / Пер. Н. Тюкиной. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. 248 с.
5. Виллардуэн Ж., де. Взятие Константинополя. Песни труверов. М.: Наука, 1984. 360 с.
6. Виноградов А. Ю. Параллельные «Средневековья»: Византия, Кавказ (и Древняя Русь) [Электронный ресурс] // Vox medii aevi. 2019. Vol. 2(5). С. 179–191. URL:

<https://voxmediiaevi.com/2019-2-vinogradov> (дата обращения: 03.09.2024). DOI: 10.24411/2587-6619-2019-00020.

7. Заборов М. А. Введение в историографию крестовых походов (Латинская историография XI—XIII веков). М.: Наука, 1966. 381 с.

8. Заборов М. А. История крестовых походов в документах и материалах. М.: Высшая школа, 1977. 272 с.

9. Клари Р., де. Завоевание Константинополя. М.: Наука, 1986. 272 с.

10. Лучицкая С.И. Четвертый крестовый поход глазами русского современника // Византийский временник. 2006. Т. 66 (90). С. 107–126.

11. Майоров А. В. Русь, Византия и Западная Европа: Из истории внешнеполитических и культурных связей XII—XIII вв. СПб.: Дмитрий Буланин, 2011. 800 с.

12. Мещерский Н. А. Древнерусская повесть о взятии Царьграда фрягами в 1204 году // Труды Отдела древнерусской литературы. М.—Л., 1954. Т. 10. С. 132.

13. Никита Хониат. История со времени царствования Иоанна Комнина / Пер. под ред. И. В. Чельцова; изд. подгот. А. И. Цепков. Т. 2. (1186-1206). Рязань: Александрия, 2003. 454 с.

14. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / под ред. и с предисловием А. Н. Насонова. М.—Л.: Наука, 1950. 656 с.

15. Уикхем К. Средневековая Европа: От падения Рима до Реформации / Пер. с англ. М.: Альпина нон-фикшн, 2019. 536 с. ISBN 978-5-91671-712-9.